

ESTABILIDADE DE TENSÃO EM REDES DE TRANSMISSÃO COM MÚLTIPLAS CONTINGÊNCIAS E GERAÇÃO ADICIONAL

Emile Silva Santana
Núcleo de Pesquisas em Sistemas de Energia - NuPSE
Instituto Federal de Goiás – Câmpus Itumbiara
Itumbiara, Goiás, Brazil
ORCID: 0009-0008-4131-9452

Marcelo Escobar de Oliveira
Núcleo de Pesquisas em Sistemas de Energia - NuPSE
Instituto Federal de Goiás – Câmpus Itumbiara
Itumbiara, Goiás, Brazil
ORCID: 0000-0002-6171-4897

Resumo - A estabilidade de tensão em Sistemas Elétricos de Potência (SEP) é essencial para a operação eficiente das redes de transmissão, especialmente com o aumento da integração de fontes renováveis intermitentes, como solar e eólica. O Brasil desempenha um papel importante na transição energética global devido à sua capacidade de geração renovável. Com a crescente adoção dessas fontes, estudos sobre seu impacto nas redes de transmissão são cada vez mais necessários. A curva PV é uma metodologia-chave para analisar a estabilidade de tensão, mostrando a relação entre a potência ativa injetada e a tensão sob diferentes condições. Ela também indica o ponto de colapso de tensão, crucial para evitar quedas de energia. Um estudo com o sistema de 14 barras do IEEE, utilizando o programa Anarede, mostrou que a inclusão de novos geradores afeta diretamente a estabilidade de tensão, especialmente em situações de contingência. A análise ajuda a identificar limites operacionais seguros e as ações necessárias para garantir a confiabilidade da rede. O estudo destaca a importância de integrar fontes renováveis de forma eficiente, garantindo que o SEP continue operando de maneira estável e segura frente aos desafios da transição energética.

Palavras-Chave- Anarede; Contingências; Curvas PV; Estabilidade de tensão; Geração de energia elétrica.

VOLTAGE STABILITY IN TRANSMISSION NETWORKS WITH MULTIPLE CONTINGENCIES AND ADDITIONAL GENERATION

Abstract - Voltage stability in Power Systems is essential for the efficient operation of transmission networks, especially with the increased integration of intermittent renewable sources, such as solar and wind. Brazil plays a key role in the global energy transition due to its renewable generation capacity. With the growing adoption of these sources, studies on their impact on transmission networks are increasingly necessary. The PV curve is a key methodology for analyzing voltage stability, showing the relationship between injected active power and voltage under different conditions. It also indicates the voltage collapse point, which is crucial for preventing power outages. A study on the IEEE 14-bus system, using

the Anarede software, showed that the inclusion of new generators directly affects voltage stability, especially under contingency situations. The analysis helps identify safe operational limits and the necessary actions to ensure grid reliability. The study highlights the importance of efficiently integrating renewable sources, ensuring that the PS continues to operate stably and securely in the face of the challenges of the energy transition.

Keywords - Anarede; Contingencies; Electric Power Generation; PV Curves; Voltage Stability.

I. INTRODUÇÃO

A estabilidade de tensão em Sistemas Elétricos de Potência (SEP) é fundamental para assegurar a operação confiável das redes de transmissão. Com o aumento da demanda por fontes de energia renováveis, como a energia eólica, surgem novos desafios para manter essa estabilidade, especialmente quando tais fontes são diretamente integradas à rede elétrica. Diante da relevância da transição energética rumo a uma matriz elétrica mais sustentável, é crucial investigar o impacto da inclusão de geradores no desempenho do SEP.

Gerenciar um SEP é essencialmente complexo devido a sua dependência de variáveis em constantes alterações. É fundamental manter estável os padrões entre consumo e geração, tais padrões são ajustados em tempo real de acordo com as demandas de energia. Logo, pensando na otimização do SEP, monitorar continuamente seu estado de funcionamento é crucial [1]. Ademais, agregar fontes intermitentes a esses sistemas torna-se interessante partindo do papel estratégico exercido pelo Brasil na transição energética, para uma matriz elétrica mais limpa. Assim, análises inserindo geração ao SEP já conhecido - 14 barras do IEEE - destaca-se com importância para o desenvolvimento educacional, do mercado elétrico e da sociedade.

Nesse sentido surgem trabalhos visando a verificação da estabilidade de tensão no SEP. Em [2] usaram o programa ANAREDE para analisar como a inserção de um gerador síncrono ou de um gerador de indução conectado (simulando a geração eólica) diretamente à rede afeta a estabilidade de tensão em regime permanente. O estudo utiliza o sistema 14 barras do IEEE, considerando condições normais de operação, situações de contingência do tipo N-1 e variações na geração. Enquanto, [3] explora as possibilidades de contingências de critério N-1 na variação de estabilidade de tensão nos modelos 14 barras, 30 barras e 44 barras do IEEE, não agregando

fontes intermitentes.

Neste contexto, o presente trabalho se propõe a analisar a estabilidade de tensão no SEP considerando a inclusão de geração ao sistema de 14 barras do IEEE. A partir dessa modelagem, a estabilidade de tensão é avaliada por meio da curva PV gerada pelo programa ANAREDE, diferenciando-se de estudos anteriores que não incluíram fontes em suas análises.

II. ESTABILIDADE DE TENSÃO

A estabilidade de tensão é um aspecto crítico no desempenho dos sistemas de transmissão de energia elétrica, refletindo a capacidade do sistema em manter níveis de tensão adequados em todos os pontos da rede, especialmente sob condições de carga variáveis ou contingências, como por exemplo, a perda de linhas de transmissão. Quando um sistema não consegue manter a estabilidade de tensão, pode haver queda de tensão significativa, levando a falhas no fornecimento de energia, danos a equipamentos e até colapsos do sistema. Isso envolve o equilíbrio entre a demanda de potência ativa e reativa nas redes de transmissão e a capacidade das usinas geradoras e equipamentos de compensação de fornecer essa potência de forma adequada. Se a demanda por potência reativa excede a capacidade de fornecimento, o sistema pode enfrentar uma queda de tensão severa e progressiva, resultando na perda de controle sobre a operação do sistema.

Dois principais mecanismos podem ser destacados para a estabilidade de tensão [4]:

1. **Curto prazo:** Refere-se à resposta rápida do sistema a mudanças abruptas, como falhas em linhas de transmissão ou quedas súbitas de carga. Nesses casos, a estabilização ocorre em segundos a minutos.
2. **Longo prazo:** Refere-se ao comportamento do sistema diante de mudanças graduais e sustentadas na demanda de carga. A estabilidade é garantida por mecanismos automáticos e controle manual, ocorrendo em escalas de tempo de vários minutos a horas.

As curvas PV (potência ativa x tensão) são uma ferramenta essencial na análise da estabilidade de tensão em sistemas de energia elétrica. Elas fornecem uma representação gráfica que relaciona a potência ativa (P) entregue a uma carga com a tensão (V) no ponto de carga, permitindo avaliar o comportamento do sistema em resposta a variações de carga e a capacidade de manter a estabilidade de tensão. Essas curvas ajudam a identificar os limites operacionais do sistema e a prever possíveis situações de colapso de tensão. Na Figura 1 é ilustrada uma curva PV.

Como mostrado na Figura 1, a Margem de Estabilidade de Tensão (MET) indica o quanto o sistema pode suportar de aumento de carga, a partir do ponto de operação inicial, até atingir o Ponto de Máximo Carregamento (PMC), momento em que ocorre o colapso de tensão. A Margem de Segurança de Tensão (MST), por sua vez, representa o valor mínimo que a Margem de Estabilidade de Tensão deve ter para garantir que o sistema permaneça seguro, evitando o colapso de tensão [2].

O PMC da curva indica o ponto crítico além do qual o sistema se torna instável. Conhecer esse ponto permite auxiliar na tomada de decisões sobre ajustes operacionais e

melhorias na infraestrutura do sistema. Um colapso de tensão é uma das falhas mais graves em um sistema de potência, já que pode causar apagões generalizados. Portanto, é essencial garantir que o sistema opere sempre abaixo da carga crítica identificada pela curva PV.

Figura 1: Curva de magnetização em função do campo aplicado [2].

A. Contingências

As contingências em sistemas elétricos de potência referem-se a eventos inesperados ou falhas que podem ocorrer em componentes do sistema, como geradores, transformadores, linhas de transmissão, barras, ou outros dispositivos. Tais eventos podem comprometer a operação segura e estável do sistema elétrico. A análise e o gerenciamento de contingências são fundamentais para garantir a confiabilidade, continuidade do fornecimento de energia e minimização de impactos negativos em caso de falhas.

Tipos de Contingências

As contingências em sistemas elétricos de potência podem ser classificadas em diferentes categorias, conforme o componente afetado:

- **Falha de Linha de Transmissão:** Ocorre quando uma linha de transmissão deixa de operar corretamente, seja por um curto-circuito, sobrecarga ou danos físicos. Isso pode causar desvio de fluxos de potência para outras linhas, sobrecarregando partes do sistema e, em casos extremos, resultando em instabilidade ou desligamento do sistema.
- **Perda de Gerador:** A falha de um gerador pode ocorrer devido a falhas mecânicas, defeitos elétricos, ou limitações operacionais. Quando um gerador falha, as demais unidades de geração precisam compensar a perda de potência ativa e reativa para manter o equilíbrio do sistema.
- **Falha de Transformador:** Transformadores desempenham um papel crucial na interconexão de diferentes níveis de tensão. Sua falha pode isolar partes do sistema ou restringir a transferência de energia entre diferentes regiões.
- **Desconexão de Carga:** A falha de um grande consumidor ou grupo de consumidores pode alterar significativamente o equilíbrio de potência, o que também precisa ser gerenciado adequadamente.
- **Falha em Dispositivos de Controle:** Controles automáticos, como relés de proteção, dispositivos de compensação de reativos e reguladores de tensão, podem

falhar e, ao fazê-lo, comprometer o desempenho dinâmico ou a estabilidade do sistema.

A denominada contingência N-1 considera a falha de um único componente do sistema. O sistema é dito ser seguro N-1 se puder suportar qualquer falha simples sem consequências severas. Embora eventos envolvendo múltiplas falhas (N-2, N-3, etc) sejam menos prováveis, eles podem ocorrer durante situações adversas, como condições climáticas extremas.

Análise de Contingências

A análise de contingências visa identificar o impacto de diferentes tipos de falhas no sistema elétrico e desenvolver estratégias para manter a operação estável e segura mesmo na ocorrência de eventos adversos. Esse processo geralmente envolve simulações de eventos possíveis para prever os resultados de contingências e determinar como o sistema reagirá.

- **Definição de Cenários de Contingência:** Identifica-se uma lista de falhas prováveis no sistema, como a perda de uma ou mais linhas de transmissão, geradores ou transformadores. Esta lista geralmente inclui contingências simples, como a falha de um único componente (contingências N-1), e contingências múltiplas, que envolvem a falha simultânea de mais de um componente (contingências N-2 ou N-k).
- **Cálculo do Fluxo de Carga em Situações de Contingência:** O impacto de cada contingência é avaliado utilizando programas de simulação para calcular como os fluxos de potência e as tensões serão afetados. Isso permite identificar se o sistema permanecerá estável e dentro dos limites de operação seguros.
- **Avaliação dos Impactos nas Tensões e Sobrecargas:** Quando uma contingência ocorre, pode resultar em sobrecargas nas linhas e transformadores restantes, ou em violações dos limites de tensão. O sistema deve ser capaz de lidar com tais mudanças sem entrar em colapso ou causar falhas adicionais.
- **Simulação Dinâmica de Estabilidade:** Além da análise de fluxo de carga, simulações dinâmicas podem ser realizadas para avaliar como o sistema responde a uma contingência ao longo do tempo, focando na estabilidade transitória e de longo prazo.
- **Desenvolvimento de Medidas Corretivas:** Caso a análise mostre que o sistema não é capaz de lidar com determinadas contingências, medidas corretivas, como redistribuição de geração, upgrade de componentes ou ajuste de proteções, são sugeridas para mitigar o impacto das falhas.

Salienta-se que o escopo deste trabalho se restringiu apenas às análises em regime permanente, utilizando o software Anarede.

III. SISTEMATIZAÇÃO DAS ANÁLISES

A. Software Anarede

No desenvolvimento deste estudo, o software Anarede foi utilizado como principal ferramenta para as simulações de estabilidade de tensão, com foco na análise de fluxo de potência continuado e simulação de contingências no sistema IEEE 14 barras. O uso do Anarede permitiu uma avaliação detalhada do comportamento do sistema sob diferentes

cenários de operação, considerando a inserção de novos geradores e possíveis falhas nas redes de transmissão.

Para a geração das curvas PV, foi implementado o fluxo de potência continuado no Anarede, que possibilitou o monitoramento progressivo do sistema até o ponto de colapso de tensão. A curva PV foi utilizada como parâmetro para identificar os limites de operação e estabilidade de tensão, permitindo uma visualização clara das condições em que o sistema pode entrar em colapso.

Para as análises foram simuladas diferentes contingências, como a perda de linhas de transmissão e transformadores, com o objetivo de observar o impacto dessas falhas sobre a estabilidade de tensão. As contingências foram planejadas e implementadas em diferentes pontos do sistema IEEE 14 barras, permitindo a identificação das áreas mais vulneráveis e das respostas adequadas para mitigar possíveis colapsos de tensão.

B. Sistema IEEE 14 barras

O sistema IEEE 14 barras é uma das redes de teste amplamente utilizadas em estudos de sistemas de potência para análise de fluxo de carga, estabilidade de tensão, estabilidade transitória e problemas relacionados à operação de sistemas elétricos. Na Figura 2 é apresentado o diagrama unifilar do sistema e na Tabela 1 são apresentadas as suas principais características.

Figura 2: Diagrama unifilar do sistema IEEE 14 barras.

A barra utilizada como referência é a barra 1. As barras 2, 3, 6 e 8 são modeladas como barras PV e as demais como barras PQ. O sistema possui um carregamento de 259MW. Para analisar a estabilidade de tensão foram realizadas algumas simulações de contingências, conforme os casos abaixo:

- **Caso 1:** Sistema IEEE 14 barras original
- **Caso 2:** Contingência N-1 - Sem a linha entre as barras 2 e 4
- **Caso 3:** Contingência N-2 - Sem a linha entre as barras 2 e 4 e sem o transformador entre as barras 5 e 6
- **Caso 4:** Contingência N-3 - Caso 3 com a retirada da linha entre as barras 6 e 11
- **Caso 5:** Contingência N-3 do Caso 4 com adição de um gerador de 0,3MW e 0,75MVar na Barra 10

- **Caso 6:** Contingência N-3 do Caso 4 com adição de um gerador de 9MW e 22,5MVar na Barra 10
- **Caso 7:** Contingência N-3 do Caso 4 com adição de um gerador de 15MW e 37,5MVar na Barra 10
- **Caso 8:** Contingência N-3 do Caso 4 com adição de um gerador de 30MW e 75MVar na Barra 12

IV. RESULTADOS

Considerando cada um dos casos elencados acima, realizou-se primeiramente o fluxo de potência para identificar as tensões nas barras do sistema. Em seguida, foi realizado o fluxo de potência continuado para obtenção das curvas PV em todas as barras do sistema, e assim, obtendo o carregamento máximo para cada caso e conseqüentemente a Margem de Estabilidade de Tensão. Nas análises é possível verificar que a barra 2 apresenta menor variação de tensão com o acréscimo de potência, por ser a barra mais próxima da barra 1, a qual possui maior geração.

Apesar da relevância das simulações apresentadas, é importante reconhecer que a robustez das mesmas pode não ser suficiente para suportar completamente as melhorias propostas ao modelo de geração de energia brasileiro. Para resultados mais próximos a realidade o ideal seriam simulações com cenários mais variados e parâmetros ajustados para melhor refletir a realidade operacional do sistema elétrico.

Portanto, este é um trabalho introdutório. Visando a compreensão da ferramenta computacional, dos métodos para análise de tensão e do sistema estudado.

A. CASO 1 – Sistema 14 barras sem modificações:

O sistema possui um carregamento de 259 MW. Após o fluxo de potência a barra PQ com menor tensão foi a barra 4 (1,018 pu). Na Figura 3 são apresentadas as curvas PV de todas as barras do sistema após o Fluxo de Potência Continuado executado no Anarede.

Figura 3: Curvas PV para o Caso 1.

Com as curvas é possível calcular a MET do sistema original: 455,93 MW (carregamento máximo) menos 259 MW (carregamento do sistema) tem-se uma MET de 196,93 MW, o que equivale a 76%. A barra crítica (mais sensível ao acréscimo de potência) é a barra 14 (destacada na figura), pois possui a maior variação de tensão entre o ponto de operação e o ponto de colapso.

B. CASO 2 – Sem a linha entre as barras 2 e 4

Neste cenário, com o fluxo de potência é tem-se que a barra PQ com menor tensão é a barra 04 (1,007 pu). Na Figura 4 são apresentadas as curvas PV de todas as barras do sistema para o Caso 2 (sem linha 2-4).

Com as curvas é possível calcular a MET do sistema original:

410,70 MW – 259 MW = 151,70MW, o que equivale a 58,6%. A barra crítica (mais sensível ao acréscimo de potência) continua sendo a barra 14, pois possui a maior variação de tensão entre o ponto de operação e o ponto de colapso.

Figura 4: Curvas PV para o Caso 2.

C. CASO 3 – Sem a linha entre as barras 2 e 4 e sem o transformador entre a barra 5 e 6.

Neste cenário, com o fluxo de potência é tem-se que a barra PQ com menor tensão é a barra 12 (0,972 pu). Na Figura 5 são apresentadas as curvas PV de todas as barras do sistema para o Caso 3.

Figura 5: Curvas PV para o Caso 3.

Com as curvas é possível calcular a MET do sistema original: 313,02 MW – 259 MW = 54,02MW, o que equivale a 20,86%. A barra crítica (mais sensível ao acréscimo de potência) passa a ser a barra 12, pois possui a maior variação de tensão entre o ponto de operação e o ponto de colapso.

D. CASO 4 – Sem 2 linhas (entre 2 -4 e 6-11) e sem o transformador entre barra 5 e 6.

Neste cenário, com o fluxo de potência é tem-se que a barra PQ com menor tensão é a barra 12 (0,859 pu). Na Figura 6 são apresentadas as curvas PV de todas as barras do sistema para o Caso 4.

Figura 6: Curvas PV para o Caso 4.

Com as curvas é possível calcular a MET do sistema original: $272,87 \text{ MW} - 259 \text{ MW} = 13,87 \text{ MW}$, o que equivale a 5,36%. A barra crítica continua sendo a barra 12.

E. CASO 5 – Caso 4 com Geração na Barra 10 de 0,3MW e 0,75MVar (0,1% da carga do sistema)

Neste cenário, com o fluxo de potência é tem-se que a barra PQ com menor tensão é a barra 12 (0,865 pu – um pequeno aumento em relação ao Caso 4). Na Figura 7 são apresentadas as curvas PV de todas as barras do sistema para o Caso 5.

Com as curvas é possível calcular a MET do sistema original: $273,90 \text{ MW} - 259 \text{ MW} = 14,90 \text{ MW}$, o que equivale a 5,75%. A barra crítica é a barra 12.

Figura 7: Curvas PV para o Caso 5.

F. CASO 6 – Caso 4 com Geração na Barra 10 de 9MW e 22,5MVar (3,5% da carga do sistema)

Neste cenário, com o fluxo de potência é tem-se que a barra PQ com menor tensão é a barra 12 (0,959 pu). Na Figura 8 são apresentadas as curvas PV de todas as barras do sistema após o Fluxo de Potência Continuado executado no Anarede para o Caso 6.

Figura 8: Curvas PV para o Caso 6

Com as curvas é possível calcular a MET do sistema original: $302,20 \text{ MW} - 259 \text{ MW} = 43,20 \text{ MW}$, o que equivale a 16,68%. A barra crítica é a barra 12.

G. CASO 7 – Caso 4 com Geração na Barra 10 de 15MW e 37,5MVar (5,8% da carga do sistema)

Neste cenário, com o fluxo de potência é tem-se que a barra PQ com menor tensão é a barra 12 (0,994 pu). Na Figura 9 são apresentadas as curvas PV de todas as barras do sistema para o Caso 7.

Com as curvas é possível calcular a MET do sistema original: $320,05 \text{ MW} - 259 \text{ MW} = 61,05 \text{ MW}$, o que equivale a 23,57%. A barra crítica é a barra 12.

Figura 9: Curvas PV para o Caso 7

H. CASO 8 – Caso 4 com Geração na Barra 10 de 30MW e 75MVar (11,6% da carga do sistema)

Neste cenário, com o fluxo de potência é tem-se que a barra PQ com menor tensão é a barra 12 (1,041 pu). Na Figura 10 são apresentadas as curvas PV de todas as barras do sistema para o Caso 8.

Figura 10: Curvas PV para o Caso 8

Com as curvas é possível calcular a MET do sistema original: $360,51 \text{ MW} - 259 \text{ MW} = 101,51 \text{ MW}$, o que equivale a 39,19%. A barra crítica é a barra 12.

I. CASO 9 – Caso 4 com Geração na Barra 12 de 30MW e 75MVar (11,6% da carga do sistema)

Para verificar o que ocorre com a mudança de localidade do novo gerador, realizou-se a simulação sendo inserido na Barra 12, a barra que foi crítica em parte dos outros casos. Neste cenário, com o fluxo de potência é tem-se que a barra PQ com menor tensão é a barra 11 (1,095 pu). Na Figura 11 são apresentadas as curvas PV de todas as barras do sistema para o Caso 9.

Figura 11: Curvas PV para o Caso 9

Na Figura 12 são apresentadas as tensões de operação para os Casos 8 e 9.

Figura 12: Tensões de operação nas barras para os Casos 8 e 9

Com as curvas PV é possível calcular a MET do sistema original: $397,80 \text{ MW} - 259 \text{ MW} = 138,80 \text{ MW}$, o que equivale a 53,59%. A barra crítica passa a ser a barra 11, pois possui a maior variação de tensão entre o ponto de operação e o ponto de colapso.

Nota-se uma variação considerável em algumas barras. O Caso 9 melhorou a MET porém, elevou muito a tensão de operação de alguns pontos, como nas barras 6, 13 e na própria barra 12.

J. Resumo dos Casos:

Na Tabela 1 é apresentado um resumo dos casos analisados acima.

Tabela 1 – Resumo dos casos analisados

CASOS	CONTINGÊNCIAS/GERAÇÃO	Carregamento		MET		Barra (Menor Tensão)	Menor tensão (pu)	Barra crítica
		MW original	MW máximo	MW	%			
Caso 1	Original	259,00	455,93	196,93	76,03	4	1,018	14
Caso 2	SEM LT24	259,00	410,70	151,70	58,57	4	1,007	14
Caso 3	SEM LT24 e TR56	259,00	313,02	54,02	20,86	12	0,972	12
Caso 4	SEM LT24, SEM LT6-11 e TR56	259,00	272,87	13,87	5,36	12	0,859	12
Caso 5	SEM LT24, SEM LT6-11 e TR56 COM Ger. 0.3-0.75/BARRA10	259,00	273,90	14,90	5,75	12	0,865	12
Caso 6	SEM LT24, SEM LT6-11 e TR56 COM Ger. 9-22.5/BARRA10	259,00	302,20	43,20	16,68	12	0,959	12
Caso 7	SEM LT24, SEM LT6-11 e TR56 COM Ger. 15-37.5/BARRA10	259,00	320,05	61,05	23,57	12	0,994	12
Caso 8	SEM LT24, SEM LT6-11 e TR56 COM Ger. 30-75/BARRA10	259,00	360,51	101,51	39,19	4	1,041	12
Caso 9	SEM LT24, SEM LT6-11 e TR56 COM Ger. 30-75/BARRA12	259,00	397,80	138,80	53,59	4	1,095	11

Em [3] foram realizadas simulações com contingências N-1 (retirando linhas), o pior caso ocorreu quando se retirou a linha entre as barras 2 e 3, chegando a uma MET de 29,68%. Assim, é possível verificar que contingências N-2 e N-3 são consideravelmente piores. No Caso 4 chegou-se a um valor de 5,36% abaixo do considerado seguro para o sistema, que é de 7%. E mesmo com a inserção de um gerador na barra 10 (Caso 5) o sistema mantém uma MET abaixo de 7%. Porém, com o aumento da geração na Barra 10 pode-se observar uma melhora significativa na margem de estabilidade.

V. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma análise detalhada da estabilidade de tensão em sistemas elétricos de potência utilizando o sistema IEEE 14 barras e considerando a inserção de geração adicional. A partir das simulações realizadas com o software Anarede, foi possível avaliar o impacto de diversas contingências no comportamento das tensões e na capacidade do sistema de suportar o aumento de carga sem entrar em colapso.

Os resultados indicaram que a estabilidade de tensão é significativamente afetada por contingências do tipo N-1, N-2 e N-3, especialmente em pontos críticos do sistema. No

entanto, a adição de geradores, conforme demonstrado nos cenários testados, mostrou-se eficaz em aumentar a margem de estabilidade, proporcionando maior segurança operativa para o sistema. A introdução de um gerador de maior capacidade foi a que mais contribuiu para o aumento da margem de estabilidade de tensão, evidenciando o papel positivo da geração distribuída no reforço da resiliência das redes elétricas. Porém, constatou-se que a localização destes geradores interfere consideravelmente no perfil de tensão do sistema, podendo atingir níveis proibitivos.

O estudo confirma a relevância de incorporar fontes de geração ao SEP, desde que acompanhada de um planejamento cuidadoso para evitar riscos à estabilidade de tensão. As curvas PV geradas se mostraram uma ferramenta valiosa para identificar os limites de operação segura e guiar as tomadas de decisão no gerenciamento da operação do sistema elétrico.

Destarte, embora as simulações realizadas ofereçam *insights* valiosos sobre a estabilidade de tensão em diferentes cenários de contingências, a robustez dos resultados precisa ser fortalecida para garantir viabilidade das melhorias propostas. Simulações mais abrangentes e a validação dos resultados em contextos operacionais reais são passos fundamentais para garantir a implementação eficaz das estratégias relacionadas a inserção de geração.

REFERÊNCIAS

- [1] R. H. Miller. “Operação de Sistemas de Potência.” São Paulo: McGraw-Hill, 1987
- [2] J. O. Sampaio, L. T. V. De Lima, R. M. da Silva, E. F. Da Silva. “Geração Eólica e a Estabilidade de Tensão em Regime Permanente”, *Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos*, SBSE, 2020.
- [3] T. M. S. Delgado. “Análise da Estabilidade de Tensão em Sistemas Elétricos de Potência Utilizando o ANAREDE”, Trabalho de Conclusão de Curso, Engenharia Elétrica, Instituto Federal De Educação, Ciência E Tecnologia da Bahia, Câmpus de Paulo Afonso, 2019. 59p.
- [4] P. Kundur. “Power System Stability and Control.” New York: McGraw-Hill, 1994.

DADOS BIOGRÁFICOS

Emile Silva Santana, nascida em 16/12/2003 em Goiânia - GO, cresceu em Bom Jesus - GO, é estudante de Engenharia Elétrica no Instituto Federal de Goiás (IFG), atualmente realiza a quarta Iniciação Científica, e a primeira monitoria voluntária em Circuitos Elétricos II. Emile está no Espectro Autista e realiza pesquisas, atuando na área de Sistemas Elétricos de Potência, Inclusão e Educação.

Marcelo Escobar de Oliveira, nascido em 25/10/1982 em Assis-SP, possui Graduação em Eng. Elétrica pela UNESP – Ilha Solteira e Doutorado Direto em Eng. Eletrica pela mesma universidade. Marcelo fez Doutorado sanduiche na Universidade Católica de Leuven, Bélgica. Desde 2010 é Professor EBTT do Instituto Federal de Goiás – Câmpus Itumbiara. Atua nos seguintes temas: fluxo de potência, perdas elétricas, reconfiguração e restauração, eficiência energética, geradores distribuídos e redes inteligentes.